

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARDA BILINGVIZMNING ILMIY-NAZARIY TAHLILI

Madraimova Farangiz Shavkat qizi

Xalqaro Nordik Universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik maktab o'quvchilarining ikki tillilik sharoitlariga moslashishi, ya'ni bitta bolaning ikki tildan muntazam va tabiiy foydalanishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ikki tillilik, dominant til, ona tili, rus tili, ingliz tili, proyektiv usul, statistik usul.

Maktabga kirish o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashish zarurligini o'z ichiga oladi. Maktab muhitiga kirishda ma'lum talab va qoidalarga rioya qilish kerak. Kichik maktab o'quvchilarini ikki tillilik sharoitida moslashtirish muammosi dolzarbdir.

Faylasuflar, o'qituvchilar va ijtimoiy psixologlar vaqti-vaqti bilan dastlabki ikki tillilik shaxs ichidagi ziddiyat bilan birga keladi degan savolni ko'tarib kelmoqdalar.

Ikki tillilik - bu ikki tillilik; tor ma'noda bu so'z ikki tilni – ona tili va ona bo'lmagan tilni ko'proq yoki kamroq ravon bilishni anglatadi; keng ma'noda, ikki tilni nisbiy bilish, ma'lum darajada foydalanish qobiliyati. Ikki tilli bolalar maktabgacha ta'lim muassasalariga boradilar, tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishadi, lekin ularni tarbiyalash, o'qitish va maktabga moslashishda qiyinchiliklar mavjud.

Ikki tillilik muammosi mahalliy va xorijiy mualliflarning tadqiqotlarida yoritilgan, masalan, L.A. Bulaxovskiy, E.M. Vereshchagin, L.S. Vygotskiy, Yu.A. Jluktenko, A.A. Zalevskaya, I.A. Zimnyaya, V.V. Ivanova, A.A. Leontiev, L.T. Masenko, N.I. Tolstoy, E. Xaugen, S. Ervin va boshqalar.

Ilmiy adabiyotlarda ikki tillilikning bolaning maktabda moslashishiga ta'siri haqida ikkita nuqtai nazar mavjud. Ko'pgina mualliflar dastlabki ikki tillilikning quyidagi ijobiy tomonlarini ta'kidlaydilar: bola ikkinchi tilni qanchalik erta o'zlashtira

boshlasa, uning tilni to'liq va tabiiy talaffuz bilan o'zlashtirish imkoniyati shunchalik katta bo'ladi; ikki tillilik xotira shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola yangi muhitda o'zini yanada qulay his qiladi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi ikki tillilikning salbiy ta'sirini hisobga olgan boshqa mualliflar quyidagilarni ta'kidlaydilar: ikki tillilik nutq buzilishlarining paydo bo'lishi uchun xavf omilidir. Bir vaqtning o'zida ikkita tilni o'zlashtirishda bitta (dominant) til tizimi ikkinchisiga ta'sir qiladi, buning natijasida ular aralashib ketadi, bu esa bolada bir qator nutq va til qiyinchiliklariga olib keladi. Ikki tilni bir vaqtning o'zida yoki ketma-ket o'zlashtirish ko'pincha bolaning haddan tashqari charchashiga olib keladi va markaziy asab tizimining faoliyatida turli xil buzilishlarga olib kelishi mumkin. Agar biror tilda nutq to'liq shakllanmagan bo'lsa, nutqiy tafakkur strukturasi buziladi, bu esa psixologik stressga olib kelishi mumkin. Bola o'ziga singib keta boshlaydi va ijtimoiy moslashishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

5-8 yilgacha ona va ikkinchi tillarni o'zlashtirish bir xil qonuniyat va mexanizmlar bo'yicha sodir bo'ladi; 8-11 yildan so'ng ona bo'lmagan tilning lingvistik tuzilmalarini tabiiy ravishda o'zlashtirish imkoniyati kamayadi, bu tilning tuzilishi haqida ko'proq fikr yuritish kerak. Moslashuv uchun ta'lim muassasasi va jamiyat o'rtasidagi aloqa, ota-onalar bilan o'zaro munosabatlar, ikki tilli ta'lim jarayonida til va madaniyatni hisobga olish, qulay ijtimoiy sharoitlar muhim rol o'ynaydi. Qo'shimcha darsdan tashqari tadbirlar vaqt, rus tilida so'zlashuvchi ijtimoiy doira, nutq va til kompetensiyasining yuqori darajasi talabalarning ikki tillilik sharoitida moslashishi uchun yaxshi sharoitdir.

Ko'pincha ikki tilli bolalar rus tilida yomon gaplashadi va o'qituvchilar ularga o'rgatishlari kerak; maktabga maxsus tayyorgarliksiz kirgan bolalar maktab o'quv dasturini o'zlashtira olmaydi; rus tilidagi maktab dasturlari bo'yicha bolalarni o'qitish uchun asosiy asosiy dasturlar mavjud emas, o'quv qo'llanmalari, maxsus darsliklar va boshqalar mavjud emas. Bu omil bolaning moslashuviga ta'sir qiladi.

Ushbu ishning maqsadi boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ikki tillilik sharoitida moslashuvini o'rganishdir.

Moslashuv muammosini aniqlash uchun quyidagilar zarur:

1. Ikki tillilik sharoitida bolalarning moslashuvi muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish.

2. Ikki tillilik sharoitida boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik moslashuvini o'rganishni tashkil etish va o'tkazish.

3. Qiyosiy tahlil o'tkazish va tadqiqotdan xulosa chiqarish.

Tadqiqot usullari: ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, so'rov, proyektiv usul, statistik usul.

Kamenskaya V.G. va Yudovina Yu.B. ikkinchi tilni o'zlashtirishning ona tili leksikasiga ta'sirini aniqlash maqsadida uzunlamasına psixologik-pedagogik tadqiqot o'tkazdi [1]. Olingan natijalar ikkinchi tilni o'zlashtirish bolaning tilini rivojlantirishning ma'lum darajasiga asoslanadi va uning etakchi o'yin faoliyati asosida bolaning yoshiga mos keladigan usullardan foydalanganda bolalarning og'zaki intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi degan gipotezani tasdiqladi. bolaning moslashishiga imkon beruvchi aloqa vositalarini jalb qilish. Shu bilan birga, og'zaki intellektual qobiliyatlarning o'sishiga ta'sir qiluvchi ikkinchi tilni o'rgatishning ijobiy xususiyati qayd etilgan.

Chirsheva G.N. bolalar rivojlanishining muayyan bosqichlarida erta ikki tillilik kognitiv tezlashtiruvchi rolini o'ynaydi, deb hisoblaydi, ya'ni. Bu ikki tillilikning o'zi emas, balki uni rivojlantirish uchun qilingan sa'y-harakatlar bolaning umumiy rivojlanishiga foydali ta'sir ko'rsatmaydi [2].

Leontyev A.A. Maktabda "tilni o'zlashtirish" tushunchasini psixolingvistik nuqtai nazardan turli yo'llar bilan talqin qilish mumkinligini ko'rsatadi:

- 1) ona tilini mukammal bilish;
- 2) maktabda o'rganish bilan bog'liq ona tilini o'rta darajada bilish;
- 3) u yoki bu ona tili bo'lmagan tilni egallash [3].

Bunday holda, ona tili bolaning birinchi so'zlarini talaffuz qiladigan tildir.

Bolalardagi ikki tillilikning oqibati nafaqat aralashuv hodisalari, balki nutq va aqliy rivojlanishning buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq xatolarining o'ziga xos turi bo'lishi mumkin, bu nafaqat o'qituvchilarni, balki nutq terapevtini ham jalb qilishni talab qiladi. talabalar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kamenskaya V.G. Chet tilini o'zlashtirishning maktabgacha yoshdagi bolalarning ona tilining lug'atiga ta'siri / V.G. Kamenskaya, Yu.B. Yudovina // Bolalar nutqi muammolari - 1999: Butunrossiya materiallari. konf. (Sankt-Peterburg, 1999 yil 24-26 noyabr). – Sankt-Peterburg: nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti. A.I. Gertsen, 1999. – 87-88-betlar.

2. Chirsheva G.N. Ontobilingualizm asoslari: ruscha-inglizcha material: referat. diss. ... Doktor Filol. Fanlar / G.N. Chirsheva. – Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg davlat universiteti, 2001. – 43 p.

3. Leontiev A.A. Psixolingvistika asoslari / A.A. Leontyev. – M.: Smysl, 1997. – 287 b.

4. Imedadze N.V. Ikkinchi tilni o'zlashtirish va bilishning eksperimental psixologik tadqiqotlari / N.V. Imedadze. – Tbilisi: Metsniereba, 1979. – 230 p.

5. Vygotskiy L.S. Bolalikda ko'p tillilik masalasida / L.S. Vygotskiy // Op to'plami. 6 jildda. T. 3. – M.: Pedagogika, 1983. – B. 328-337.